

MUSIQIY MASHG‘ULOTLARNING O‘QUVCHILARNING ANIQ FANLARNI O‘ZLASHTIRISH SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Xudaybergenova Malika Oybekovna
Xalqaro Nordik Universiteti o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056409>

***Annotatsiya:** San’at fanlari – o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini shakllantirishi bilan birga, ularning aniq fanlarni o‘zlashtirish koeffitsientini ham oshiradi. Ushbu maqolada ilmiy qarashlar va xorijiy ta’lim tizimida isbotlangan ma’lumotlarni tahlil qilish orqali, aniq fanlarni o‘zlashtirishda musiqa darslarining ahamiyati o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** musiqa darslari, ilmiy yondashuvlar, xorijiy ta’lim tizimi, kompetensiyalar.*

San’at fanlari doimo insonlarni erkin ijodiy xususiyatlariga, o‘quvchilarning dunyoqarashini boyitishga xizmat qilib kelgan. Bugungi kunda sun’iy intellekt kabi turlicha yangi texnologiyalarning yaratilishi, san’at fanlari, xususan musiqa mashg‘ulotlarining ahamiyatini biroz kamaytirgandek ko‘rinadi. Ammo ko‘plab yangiliklar va dunyo globallashuv jarayonlarini kuzatar ekanmiz, inson o‘z mehnati, tabiatidan kelib chiqib, o‘z qobiliyatlari orqali ma’lum bir yaratgan ijod namunasi bebaholigini o‘z ahamiyatini yo‘qatmagan.

Jahonda texnologiyalarning jadal rivojlanishi fan va ta’lim tizimida ham tezkorlikni talab qilmoqda. Xususan, musiqiy ta’lim jarayonlarida ham zamonaviy innovatsion metodlar va musiqa o‘qitishning yangicha tendensiyalari ko‘paymoqda. Rivojlangan davlatlarda so‘nggi yillarda san’at fanini o‘qitish uchun sarflanadigan xarajatlarning qisqartirilishi, ba’zi davlatlar maktab dasturidan musiqa darslarini umuman chiqarib tashlash holatlari ham kuzatilmoqda. Musiqa fanlari o‘rniga haftasiga tabiiy va aniq fanlar soatlarini ko‘paytirish, san’at fanlariga “ikkinchi darajali” fan sifatida qarash kuchaymoqda.¹

Biroq olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar musiqa o‘qitishning ta’lim muvaffaqiyatlari bilan bog‘liqligini ko‘rsatmoqda. Masalan, kam ta’minlangan oilalarning yuzlab bolalari ishtirok etgan 2014 – yilgi tajribada musiqiy savodxonlik til bilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi ma’lum bo‘ldi. AQSH Shimoliy- G‘arbiy universitetining neyrobiologi Nina Kraus Amerika psixologlarining 122 – konferensiyasida ushbu bog‘liqlik haqida bayon qilgan: “Tadqiqotlar kambag‘allik sharoitida o‘sgan bolalarning miyasida bilimlarni o‘zlashtirish qobiliyatiga ta’sir etuvchi o‘zgarishlar yuz berishini aniqladi...Garchi ota – onalari kambag‘al o‘quvchilarga nisbatan ta’minoti yaxshi oilalar bolalari yuqori natijalarni ko‘rsatgan bo‘lishsa – da, musiqaga o‘qitish asab tizimiga o‘ta ijobiy ta’sir ko‘rsatib, o‘qish qobiliyatini oshirishga va mavjud farqlarni yengib o‘tishga yordam beradi”.

Dunyoda umumiy o‘rta ta’lim tizimida musiqa o‘qitish, musiqa darslarini dolzarbligi va uni takomillashtirish yo‘lida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, tajribalar aniq fanlarni o‘zlashtirishda musiqaning o‘rni juda yuqoriligini tasdiqlamoqda. Ayniqsa matematikani musiqa bilan bog‘liq holda o‘rganish o‘qishdagi natijalarni yaxshilashga yordam berishi kuzatilmoqda.

¹ Khudaybergenova Malika Oybekovna. (2025). IMPROVING THE QUALITY OF MUSIC LESSONS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCES: ANALYSIS OF FINNISH AND ESTONIAN EDUCATION SYSTEMS. Towards a New Economy, Pedagogy and Technology, 1(3), 104–112.

Musiqachi, matematik va “Math Musical Minds” kompaniyasi asoschisi doktor Anna – Mariya Oreskovichning fikriga ko‘ra, “matematika darslarida biz musiqadan foydalanishimiz evaziga o‘qishdagi natijalarni yaxshilashimiz, musiqani matematik elementlarga bo‘lib chiqish, matematikani esa musiqa shaklida tasavvur qilish mumkin”, deb hisoblaydi.²

Musiqiy bilimlarni o‘qitish metodikasi – musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish bo‘yicha zamonaviy psixologiyaning eng so‘nggi yutuqlarini hisobga olgan holda takomillashib boradi, shuningdek innovatsion texnologiyalarga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.³

Jamiyat madaniy hayotining tarkibiy qismi sifatida taraqqiy etib kelgan musiqaning shaxsni ahloqan barkamol, ma‘naviy yetuk qilib tarbiyalashda juda muhim va zarurati baland omil ekanligi turli tarixiy davrlarda takidlangan bo‘lib, keyinchalik bu mo‘jizaviy voqealikka nisbatan ijtimoiy talab - ehtiyojlarning ortib borishi uning mustaqil fan tarzida shaklanib, ilmiy nuqtai-nazardan o‘rganilishiga olib keldi. Markaziy Osiyo alloma-olimlari tafakkurida mazkur fanning pedagogik ilmlar sirasida ilk talqin etilishi esa sharq xalqlari madaniy hayotining yuksak cho‘qqisi – Sharq uyg‘onish davriga to‘g‘ri kelib, undagi ijtimoiy-siyosiy, mafkuraviy tizimda yuzaga kelgan ma‘naviy muhit bu muhim hodisaning ro‘y berishiga yetarlicha shart-sharoit yaratib bergan edi.

Tarixdan ma‘lumki, yer yuzida yashovchi barcha xalqlarning o‘z madaniyati va san‘ati, shuningdek, musiqiy madaniyati mavjud bo‘lib, ularning ma‘naviy boyligi hisoblangan. Ayniqsa, Sharq xalqlarining musiqiy madaniyati har bir xalq milliy musiqasining asosini tashkil etgan, nazariy va amaliy ijrochilik maktabiga ega bo‘lgan.

Maqom turkumlari, «Shashmaqom» ham o‘zbek va tojik xalqlarining ulkan musiqiy boyligi hisoblanib, xalq bastakorlari ijodi natijasida shakllangan va boy borgan. Hozirga kelib, bu turkum ijrolarining aniq shakliga, harakteriga va an‘anaviy ijro uslublariga to‘liq egamiz deb ayta olamiz. Albatta, buning boisi, o‘tgan maqomdon va bastakor ustozlarning bu borada qilgan ulkan ijodiy mehnatlarining natijasidir.

Xalqaro musiqa ta‘limi jamiyati (ISME) va Yevropa maktablarida musiqa assotsiatsiyasi (EAS) kabi tashkilotlardan tashqari, g‘oyalarning haqiqiy almashinuvi o‘qituvchilar, olimlar va talabalar o‘rtasidagi muloqotni anglatadi. Ehtiyojlarni aniqlash esa musiqa ta‘limi amaliyotida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Axborot almashinuvi o‘qituvchilar va maktablarga ham yetib borishi juda muhimdir. Madaniyatlararo tadqiqotlar, shuningdek, boshqa mamlakatlarning samarali musiqa ta‘limi amaliyotini joriy etish kabi o‘ziga xos mavzularga e‘tibor qaratishi mumkin. Turli an‘analarning bilim, tajriba va donoligidan foydalanish orqali butun dunyo bo‘ylab sohani rivojlantirishga yordam beradi.⁴

Musiqa, barcha san‘at turlari singari, o‘quvchilarga dunyoni anglab yetishga ko‘maklashadi, ularning badiiy didini, ijodiy tasavvurini o‘stiradi, hayotga, insonga, tabiatga va Vatanga muhabbat tuyg‘usini tarbiyalaydi. Musiqiy rivojlanish o‘quvchilarning barcha ichki ruhiy xususiyatlarini (fikrlash, tasavvur, xotira, iroda va boshqalarni) to‘laqonli namoyon etish imkonini beradi.⁵

² XUDAYBERGENOVA, M. (2024). O‘ZBEKISTON TA‘LIM TIZIMIDA MUSIQA O‘QITISHNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TAVSIFI. News of the NUUZ, 1(1.9. 1), 223-225.

³ Yuldoshev, U. (2018). Problems of Choosing Methods and Technologies in Musical Pedagogics. Eastern European Scientific Journal, (2).

⁴ Kertz-Welzel, Alexandra: The Implementation of the National Standards for Music Education in American Schools <http://www.zfkm.org/sonder08-kertzwelzel.pdf>

⁵ Юлдошев, У. Ю. (2017). Эксклюзивные свойства педагогической технологии в преподавании музыки. Молодой ученый, (22), 207-209.

So‘nggi yillarda o‘tkazilan bir qator tadqiqotlar musiqa tinglash,(va ayniqsa musiqa ijro etish) kognitiv, sensomotor va hissiy jarayonlarga aloqador ko‘plab miya tuzilmalarini faollashtirar ekan. Musiqa sezgi jarayonlari, e‘tibor, xotira bilan bog‘liq jarayonlar, idrok-harakat vositachiligi(“ko‘zgu neroy tizimi” faoliyati), ko‘p sezgili integratsiya, hissiy qayta ishlash hamda ijtimoiy bilish kabi jarayonlarni qamrab olishi bugungi kunda tadqiqotlar asosida isbotlangan.

Olimlar tomonidan musiqaning hissiyotlarni modulyatsiyalash xususiyati ham o‘rganilgan bo‘linb, bunda tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, musiqa miya faoliyatiga juda katta ta‘sir ko‘rsatib, hissiyotlarning paydo bo‘lishi, rivojlanishi, davom etishi, tugashi va o‘zgarishida hal qiluvchi vositadir. Hissiyotlar esa doimo vegetative(yoki avtonom) asab tizimiga, gormonal (endokrin) tizimga va immunitet tizimiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Ko‘plab mashhur insonlar, dunyo liderlari va muvaffaqiyatga erishgan shaxslarning kelib chiqish tarixini o‘rganar ekanmiz, asosan ko‘pchiligi yoshligida musiqa mashg‘ulotlari bilan jiddiy shug‘ullangan, ya‘ni birorta musiqa asbobida ijro qilish ko‘nikamasini ega bo‘lgan. Musiqa insonda ijtimoiy yetakchilik, emotsional intellekt, nutq va muloqot madaniyati kabi fazilatlarni shakllantirishda ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Longitudinal Effects of Group Music Instruction on Literacy Skills in Low-Income Children November 2014 PLOS ONE 9(11):e113383 DOI: 10.1371/journal.pone.0113383
2. American Psychological Association Speaking of Psychology: How our brain makes sense of a noisy world, with Nina Kraus, PhD Episode 218 December 2022
3. Timoti Uoker Finlandiya ta‘lim mo‘jizasi: Hamma gap tanaffusdami? Maroqli dars o‘tishning 33 siri. – Toshkent: Global books 2023.272 bet
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bolalar musiqa va san‘at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha 2016 — 2020-yillarga mo‘ljallangan Davlat dasturi to‘g‘risida” 2015-yil 20-noyabrdagi PQ-2435-son qarori
5. Мирзаева Мухайё Зайниддиновна. Марказий Осиё педагогик фикр тараққиётида музика илми ва унда музикаий созларни ўрганиш анъанаси Номзод Тошкент 2001 25-
6. Imyamin Qirg‘izov “O‘zbek musiqa san‘ati rivojining asosiy omillari”
7. Khudaybergenova Malika Oybekovna. (2025). IMPROVING THE QUALITY OF MUSIC LESSONS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCES: ANALYSIS OF FINNISH AND ESTONIAN EDUCATION SYSTEMS. *Towards a New Economy, Pedagogy and Technology*, 1(3), 104–112.
8. XUDAYBERGENOVA, M. (2024). O ‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA MUSIQA O‘QITISHNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TAVSIFI. *News of the NUUZ*, 1(1.9. 1), 223-225.
9. Yuldoshev, U. (2018). Problems of Choosing Methods and Technologies in Musical Pedagogics. *Eastern European Scientific Journal*, (2).
10. Kertz-Welzel, Alexandra: The Implementation of the National Standards for Music Education in American Schools <http://www.zfkm.org/sonder08-kertzwelzel.pdf>
11. Юлдошев, У. Ю. (2017). Эксклюзивные свойства педагогической технологии в преподавании музыки. *Молодой ученый*, (22), 207-209.
12. Stefan Koelsh. “Musiqa terapiyasiga neyroilmiy yondashuv” *The neurosciences and music III —disorders and plasticity*. 1169: 374–384 (2009).